

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Якубова Алина

*Магистр педагогического института факультета
дошкольное образование I курс Республики Узбекистан*

Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. (В. А. Сухомлинский)

Аннотация

В данной статье я бы хотела рассмотреть роль игровой деятельности в образовательном процессе и воспитании детей дошкольного возраста. И думаю, что развивающее значение игры состоит не только в реализации возможностей всестороннего развития детей, но и в том, что игра способствует расширению сферы их интересов, развитию коллективного воспитания, возникновению потребности в знаниях, становлению мотива новой деятельности, что является одним из важнейших факторов психологической готовности обучению ребенка к школе.

Ключевые слова: игра, воспитание, коллектив, развитие ребенка, игровая деятельность.

Annotation

In this article I would like to consider the role of play activity in the educational process and upbringing of preschool children. And I come to the conclusion that the developing value of the game is not only in realizing the possibilities of comprehensive development of children, but also in the fact that the game contributes to the expansion of their sphere of interests, the development of collective education, the emergence of the need for knowledge, the formation of a motive for new activities, which is one of the most important factors of psychological readiness to teach a child at school

В настоящее время детский сад нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям.

В своей статье для начала я хотела бы разобраться с вопросом:

«Что же такое детский коллектив?» Становится ли группа детского сада первым коллективом для ребенка?

Большую часть населения нашей планеты составляют дети, поэтому наше государство уделяет большое внимание подростковому поколению и поддержке молодежи. Из доклада Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Завтрашний день и благосостояние нашей планеты зависят от того, какими становятся и достигают совершенства наши дети. Наша главная задача – создать необходимые условия для проявления молодёжью своего потенциала». Глубоко символичен и тот факт, что первым законодательным актом, подписанным Шавкатом Мирзиёевым в качестве Президента Республики Узбекистана, стал Закон от 14 сентября 2016 года «О Государственной молодёжной политике».¹

Дошкольный возраст - первый этап в формировании у детей чувства коллективизма, товарищества, так как именно в детском саду дети играют друг с другом, вместе кушают. В коллективе ребенок входит в широкую систему отношений.

Я считаю, что детский коллектив - это группа детей, в которой они объединяются для полезной деятельности, а главным признаком коллектива является единая цель, вокруг которой организованы совместные занятия.

¹ strategy.uz

Как говорил Антон Семенович Макаренко: «Всякая, даже небольшая радость, стоящая перед коллективом впереди, делает его более крепким, дружным, бодрым». Коллектив он рассматривал как средство воздействия на воспитанника. «Человек не может быть воспитан непосредственным влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность ни обладала». В. А. Сухомлинский подчеркивал, что коллектив - это сложное сочетание неповторимых индивидуальностей; чем выше уровень развития каждого члена коллектива, тем интереснее коллектив в целом.

«Воспитывающая сила коллектива начинается с того, что есть в каждом отдельном человеке, какие духовные богатства имеет каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает другим, что от него берут люди». Взгляды выдающихся педагогов о коллективе служат теоретической основой практической деятельности воспитателей.²

Коллектив ребенка начинается именно с детского сада, так как ребенок попадает в новую для него среду, ведь дома ребенок самый любимый, хотя семья – это тоже первый коллектив для ребенка, но на любое его слово или просьбу обязательно откликнется кто-нибудь из взрослых, чувство коллектива у ребенка дома не ощущается. Особенностью детского коллектива является то, что им всегда руководит взрослый, который направляет и координирует действия детей, формирует у детей представления о значении коллектива, о радости совместных усилий в достижении общего результата, о роли каждого в жизни коллектива.

Давайте же теперь рассмотрим значение игры в детском коллективе, и вообще что же на самом деле такое игра?

Как мы знаем, игра занимает самое главное место в системе воспитания и обучения дошкольника, т.к. это доминирующий вид деятельности ребенка почти с первых дней жизни. Игра для ребенка – способ

² Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политическая литература: 1975

моделирования внешнего мира и она считается необходимым атрибутом детства, которая способствует физическому и духовному здоровью, обеспечивает эмоциональное благополучие, является источником широкой информации, методом обучения и воспитания детей.

Игра — это естественная для ребенка форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно научить, а как детям удобно и естественно научиться.

Советский психолог Л.С. Выготский полагал, что игра вырастает из противоречий между социальными потребностями и практическими возможностями ребёнка, и видел в ней ведущее средство развития его сознания. Также игра имеет огромное значение в развитии и воспитании ребенка. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально – волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир.

Еще издавна психологи изучают игры детей и взрослых, отыскивая их функции специфическое содержание сравнивая с другими видами деятельности. Необходимость в игре иногда объясняют, как необходимость дать выход чрезмерной жизненной силе. Самостоятельность ребенка в середине игрового сюжета безгранична, она может возвращаться в прошлое, заглядывать в будущее, многократно повторять одно и то же действие, которое приносит и удовлетворение, дает возможность ощутить себя значащим, всемогущим, желанным. В игре ребенок не обучается жить, а живет своей истинной, самостоятельной жизнью.

Игра – яркий элемент детской жизни. От их разнообразия, наполненности интересным познавательным содержанием, эффективной методики, возможности активного творческого участия ребенка в их подготовке и проведении во многом зависит «качество» его социализации.

Как отмечал педагог, психолог В.В.Зеньковский, «...все игры заполнены социальным содержанием. Дети играют вместе в коллективе и

игры служат средством вживания во всю полноту человеческих отношений, во все необозримое богатство социальной жизни»³.

При выборе игры воспитателям необходимо учитывать возраст ребенка, особенности его физического развития. Игра предполагает коллектив, в котором не только легче усваиваются игровые правила, но и закладываются этические нормы поведения, развивается способность к воображению, образному мышлению. Игра - фундамент будущих социальных отношений ребенка - дошкольника, его успешности в жизни. Именно в ней ребенок обретает первичные навыки и опыт взаимодействия с окружающими, примеряя на себя самые разные социальные роли, именно она нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким. Игра для ребенка представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни.

Я уже несколько лет работаю в детском саду, в подготовительной группе и моя задача — помочь ребенку выбрать из массы жизненных впечатлений самые яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей, познавательной, интересной игры.

В заключении хотелось бы сказать и еще раз подчеркнуть:

игра имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места педагогической директиве, но есть место для партнерства, коллектива, основанного на глубоком и искреннем уважении к внутреннему миру другого человека.

Это наиболее доступный вид деятельности, в процессе которого ребенок входит в окружающий мир, знакомится с коллективом. Но детская жизнь в играх не может правильно развиваться, если она будет предоставлена на усмотрение самих детей. Воспитатель должен быть в центре этой жизни,

³Зеньковский В.В., 1996. – С.42

входить в интересы играющих, умело их направлять. Для этого воспитателю необходимо знать методы и формы руководства игровой деятельности детей.

Список использованных источников:

1. strategy.uz
2. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политическая литература: 1975
3. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.
4. Выготский Л. С. Игра и её роль в психологии развития ребёнка // Вопросы психологии, 1966, № 6
5. Зеньковский В.В., 1996. – С.42
6. Усова А.Б. Роль игры в воспитании детей. - М., 1976.
7. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx> Библиофонд